

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Matematikani o'qitishda kuzatish va tajriba, analiz va sintez ilmiy metodlar. Analitik metodni matematik masalalar yechish va teoremlarni isbotlashdagi o'rni

Barotaliyeva Dinorabonu Murodali qizi

Termiz Davlat Universiteti

Fizika-matematika fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematikani o'qitishda kuzatish va tajriba, analiz va sintez ilmiy metodlar, analitik metodni matematik masalalar yechish hamda teoremlarni isbotlashdagi o'rni va samaradorligi haqida so'z yuritilgan. **Kalit so'zlar:** matematika, tajriba, analiz, kuzatish, teorema.

Аннотация: В данной статье говорится о роли и эффективности наблюдения и эксперимента, анализа и синтеза научных методов, аналитического метода в решении математических задач и доказательстве теорем в обучении математике.

Ключевые слова: математика, эксперимент, анализ, наблюдение, теорема.

Abstract: This article talks about the role and effectiveness of observation and experiment, analysis and synthesis scientific methods, analytical method in solving mathematical problems and proving theorems in teaching mathematics.

Key words: mathematics, experiment, analysis, observation, theorem.

Avval yo'qmiz keyin bu dunyoda paydo bo'lamiz va atrof muhitga moslashamiz

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va uni kuzatamiz. Kuzatish jarayonida uni tabiiy holatda deb berilgan, yaralgan deb tushinamiz bilamiz. Har bir inson o'zi yashab turgan atrof muhitni kuzatadi va tabiatda yuz berayotgan qonuniyatlar, o'zgarishlarni sezadi va sezish orqali tafakkur qiladi.

Ta'rif jamiyatda, tabiatda sodir bo'layotgan ayrim obyektlarning, vaqiylikning munosabatlari, xossalarini tabiiy xolatidagi belgilarini ko'rinishlarini, sodir bo'lishlarini o'rganish metodiga kuzatish deyiladi.

Kuzatish o'zini strukturasi bo'yicha qabul qilishdan keskin farq qiladi. Chunki qabul qilishda bizni sezgi organlarimizga ta'sir etishi natijasida biz shu voqeylikni ongimizda tasvirini ko'ramiz va qabul qilamiz. Kuzatishda bu jarayon sodir bo'ladi lekin u tamom bo'lmaydi davom etadi u shu bilan ham farq qiladi. Matematikani o'qitish jarayonida biz ayrim yuzalarni hisoblashda amallarni bajarishda avval uni kuzatamiz, so'ngra umumlashtirishga xarakat qilamiz.

Tajriba – bu shunday o'rganish metodini biz tabiiy holatga sun'iy sharoit yaratish orqali aralashamiz, so'ngra sun'iy ravishda bo'laklarga ajratamiz so'ngra uni boshqa obyektlar bilan bog'laymiz yoki taqqoslaymiz. Natijada tajriba orttiramiz. Kuzatish esa bevosita tajriba orttirishni yo'li uslubi sifatida ham qatnashadi. Masalan biz o'quvchiga yangi mavzuni tushuntirgandan so'nga uni qanday tushunganini bilish maqsadida kuzatamiz va tushunmagan momentlarini aniqlaymiz va o'zimizga tajriba to'playmiz. Ma'lumki, kuzatish va tajriba metodi matematika o'qitishda markaziy metodlardan bo'lamasa ham matematikani o'rganishda va unda qonuniyatlarini ochishda muhim ahamiyatga egadir. Matematikani o'qitishda analiz va sintez metodi juda ko'p metodlardan iborat

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo‘lib u masala va misollarni yechishda teoremlarni isbotlashda juda muhim ahamiyatga egadir.

Analiz – bu fikirlashni butunlikdan bo‘laklarga olib o‘tuvchi metoddir, boshqacha qilib aytganda fikirlashni noma‘lumdan ma‘lumga olib o‘tish jarayoniga analiz deb aytilishini qayd qilish mumkin.

Masalan $\forall a, b \in R^+ : (a+b)/2 \geq \sqrt{ab}$ ni qarasa bunda kichikmaslik belgisi noma‘lum deb qarasa.

$$(a+b) \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Rightarrow (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{ab} + (\sqrt{b})^2 \geq 0$$

$\Rightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + b \geq 0$ ya‘ni rostligi o‘zaro bir qiymatli aniqlaydigan tengsizlikka kelindi. Matematikada fikirlashni bunday ketma-ketlikda olib borilishi analiz (tahlil) deb qaraladi. Sintez – bu fikirlashni butunlikdan yaxlitlikka yoki ma‘lum komponentlardan noma‘lumga o‘tishiga aytiladi.

sintez $\Rightarrow (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + b \geq 0 \Rightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Rightarrow (a+b) \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow (a+b)/2 \geq \sqrt{ab}$ ni

hosil qilishini ma‘lumdan noma‘lumga borishga yoki bo‘laklardan umumiylikka borishga olib o‘qituvchi fikrlar majmuyini ko‘rish mumkin. Analiz va sintez metodlari masala va misollarni yechishda juda muhim ahamiyatga egadir, chunki bu metodlar ayniqsa masalalarni yechish rejasini tuzishda katta yordam beradi. Ayrim psixologlarni fikriga qaraganda analiz yoki sintez alohida ideal holatda uchramaydi, chunki fikrlash jarayonida inson u sintez qilsa unga analizga suyangan holda yoki analiz qilsa sintezga suyangan holda amalga oshiradi. Shuning uchun S.L. Rubenshteyn fikriga analiz sintez orqali amalga oshirilishi qayd qilinadi, ya‘ni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

a) analiz «filtr» sifatida b) analizni sintez orqali amalga oshishi yoki sintez orqali analiz qilish.

A) Analiz «filtr» sifatida – bunda inson xar bir narsani «taxmin»Larga suyanib ya'ni hal qilish yo'llarini izlaydi va shu izlanish jarayonida xaqiqatga to'g'ri kelmaydiganlarni chiqarib tashlaydi va oqibat natijada maqsadga erishadi.

B) Sintez orqali analiz – bunda fikirlash jarayonida inson tafakkuri yangi-yangi ma'lumotlari bilan bog'lanadi va buning natijasida tafakkurlarning yangi sifatlarini kashf qiladi, yangi mazmun yangi xissalarni yoki ularning boshqa tomonlarini qarashga unda o'ziga yangi xulosalarni chiqarishga o'rganadi. Buning natijasida tafakkur o'zining yangi sifatlarini namoyon qiladi va o'zi bilan yangi bilim ko'nikma va malakalarni tashishga xarakat qiladi.

Analiz va sintez metodlarini masala va misollarni yechishda teoremlarni isbotlashda muhim ahamiyatga egaligini ko'rish mumkin.

Teorema: Uchburchak AVSning ichki burchaklarining yig'indisi 180 gradusga tengdir. Isboti (analitik yo'l bilan) ma'lumni istalgan yoyiq burchak 2d ga teng ($2d=180$ gradus). Shuning uchun uchburchakning uchala burchagini ham bitta yoyiq burchakka joylashtirish mumkinligini ko'rsatamiz. Buning uchun

Sintetik metod ND II AC o'tkazamiz. Bunda va ichki olmoshinuvchi burchaklar bo'lgani uchun $\angle 4 + \angle 2 + \angle 5 = 2d$ yoyiq burchak bo'lgani uchun, bundan $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = \angle 4 + \angle 2 + \angle 5 = 180$ gradus.

Misol. Agar $a, b \in \mathbb{R}^+$: $a/b + b/a \geq 2$ isbotlang.

Isboti: Analitik uslub

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow (a-b)^2 \geq 0$$

Sintetik uslub

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow (a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow a/b + b/a \geq 2$$

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ma'lumki, ayrim misol va masalalarni yechishda yoki isbotlashda analiz va sintez aralashib yoki sintez orqali analiz tez yordamga keladi.

Misol. $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} < 1 \quad n \in N$ isbotlang.

Isboti: buning uchun $\frac{1}{n(n+1)}$ ni tahlil qilamiz va tahlilni sintez orqali amalga oshirsak $\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$ ni hosil qilib $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$ ekaniga ishonch hosil qilamiz.

Ayrim hollarda analizni olib borishda zavqlanib ko'tarinkilik bilan amalga oshiramiz. Odatda bunday analizni fikirlashni zavqlantiruvchi analiz orqali amalga oshirish metodi deb yuritiladi. Bunda fikrlash qandaydir rostligi bir qiymatlik moslikda oldindan hal qilingan fikrlarga tayangan holda amalga oshirilishi tushuniladi. Bunday analiz metodi fikrlash jarayonida doimo qiyoslanishga asoslanuvchi taqqoslanishga suyanuvchi fikrlarning uzluksiz zanjirini eslatadi va shu asosda qo'yilgan maqsadga erishiladi. Bu esa o'z navbatida agar A jumla rost bo'lishi uchun V jumlaning rost bo'lishi yetarlidir – degan fikrga asoslanadi. Analiz va sintez metodlari tekstli masalalarni yechishda juda ko'p qo'llaniladi.

Masala. Fermer o'zini uyidan 134,7 km uzoqda joylashgan zavoda bo'lishi uchun soatiga 55 km/s tezlik bilan yuruvchi avtobusda 2,4 soat yurdi va qolgan

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yo‘lni 4,5 km/s tezlikda bosib o‘tgan bo‘lsa, fermer yayov qancha vaqt yurgan?

Agar masalani yechishda analitik va sintetik metodlarni birgalikda ishlatlsa, u holda masalani yechilishini quyidagi sxematik ko‘rinishi yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun”, “Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori” – Toshkent, Sharq, 1997 yil.
2. Umumta’lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari uchun matematika fanlari darsturlari.
3. M.A.Mirzaaxmedov 5-sinf “Matematika”. Toshkent-2006 yil, “O‘qituvchi” nashriyoti

